

LA SÉCURITÉ SOCIALE COMME INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT : APPROCHE COMPARÉE ET PERSPECTIVES POUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Souzy BOTEMBE

Résumé : La sécurité sociale a toujours été appréhendée comme un mécanisme de solidarité visant la protection contre les risques sociaux. Toutefois, au-delà de sa fonction de solidarité, nous pensons qu'elle constitue un levier structurant de développement. À travers une approche comparative (Europe, Amérique du Nord, Afrique), sans prétention à l'exhaustivité, cet article analyse son impact sur la croissance économique, le développement humain et la qualité de la gouvernance. En s'appuyant notamment sur le cas de la République démocratique du Congo, nous mettons en lumière la dimension stratégique de la sécurité sociale et la nécessité, à chaque étape, d'une action accrue des États pour la valoriser comme moteur de développement.

Abstract : Social security has traditionally been understood as a solidarity-based mechanism aimed at protecting individuals against social risks. However, beyond its solidarity function, we argue that it constitutes a structuring lever for development. Through a comparative approach (Europe, North America, Africa), without claiming exhaustiveness, this article analyses its impact on economic growth, human development, and the quality of governance. Drawing in particular on the case of Democratic Republic of the Congo, we highlight the strategic dimension of social security and the need, at every stage, for increased State action to promote it as a driver of development.

Bref CV : Souzy BOTEMBE est juriste de formation, diplômée en droit, option droit économique et social à l'Université protestante au Congo en République démocratique du Congo. Actuellement, elle travaille comme Analyste à la Direction des Etudes et Organisation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la RDC, CNSS en sigle. Elle est passionnée par les questions de la fiscalité et la parafiscalité.

Introduction

La sécurité sociale joue, à ce jour, un rôle majeur dans la vie en société. Elle est une institution qui poursuit une finalité essentiellement humaine ; celle de servir l'homme, de lui éviter la misère, et même de lui permettre d'accéder au bonheur¹.

Fondée sur le principe de solidarité, elle a pour cheval de bataille la mobilisation d'importantes recettes pour financer la protection des individus contre les risques et aléas de l'existence susceptibles d'altérer ou de supprimer leur capacité à subvenir à leurs besoins² (qu'il s'agisse aussi bien de soutenir le niveau de leur revenu quand ils ont des enfants à leur charge que d'améliorer leur prise en charge sanitaire³) et ce, grâce à son système de financement des prestations assuré essentiellement par des cotisations obligatoires et/ou par l'impôt⁴.

De sa conception classique, consacrée tant par la doctrine que par les instruments juridiques nationaux et internationaux⁵, la sécurité sociale est vue comme le socle de l'égalitarisme, en ce sens qu'elle s'érige en réel mécanisme de solidarité collective qui permet ainsi de garantir un minimum de moyens d'existence à chaque individu en vue de réaliser un meilleur épanouissement de sa personnalité⁶.

Par ailleurs, la sécurité sociale peut être appréhendée non pas seulement comme une simple dépense sociale nécessaire⁷, voire inévitable, mais aussi et surtout comme un facteur de valeur économique⁸ et ce, malgré les nombreux changements que les économies et les systèmes de sécurité sociale ont subi au cours de ces dernières décennies. Elle s'est maintenue et a relevé maints défis.

Les mutations économiques et sociales profondes vécues dans le monde en général, et en République démocratique du Congo, en particulier – telles que l'aggravation du chômage, les transitions démographiques, l'informalité de l'emploi, les conflits géopolitiques, etc., – portent toutes à conforter cette thèse.

Grâce à son action, l'institution de la sécurité sociale a démontré qu'elle est susceptible d'agir sur les trois éléments fondamentaux du développement, à savoir la croissance économique (accroissement des richesses ou de la productivité), le développement social ou humain (amélioration du bien-être des populations) et la qualité des institutions et de la gouvernance (la stabilité sociale et politique)⁹. Il convient de signaler que ces différents éléments sont complémentaires les uns des autres.

En dépit des critiques lui formulées, à ce jour, se cantonner à une approche strictement sociale de la sécurité sociale sans prendre en compte son rôle majeur dans le développement des économies modernes serait faire preuve d'une mauvaise foi manifeste¹⁰.

S'il est certes vrai que les problèmes actuels de la sécurité sociale sont très variés et que l'appréciation globale de son impact économique se heurte à des difficultés notables – dues notamment à la rareté d'études empiriques

¹ F. SELLIER cité par A. EUZEBY, « *Le rôle de la sécurité sociale dans la dynamique du développement* », Revue du Tiers Monde, 1977, p.764.

² A. EUZEBY, op.cit., p.763.

³ B. FRAGONARD, *Vive la protection sociale !*, Odile Jacob, Paris, 2012, p. 11.

⁴ Nous distinguons deux grands systèmes de financement de la sécurité sociale : le système contributif (financement par cotisations sociales) et le système non contributif (financement par l'impôt). Le premier est dans une logique d'assurance sociale et le second, dans une logique d'assistance sociale.

⁵ Des instruments internationaux, nous pouvons citer : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (en son article 22), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, etc.

⁶ Lire conjointement l'article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et, A. EUZEBY, *Op.cit.*, p.765.

⁷ La sécurité sociale est considérée comme une « consommation nécessaire » dans la mesure où elle permet de maintenir chez chaque individu un niveau de vie et de santé minimal, A. EUZEBY, op.cit., p.765.

⁸ La sécurité sociale est appréhendée comme une « consommation de développement » en ce sens où elle assure à ses bénéficiaires des satisfactions de caractère personnel, tout en améliorant, quantitativement ou qualitativement, leur capacité de travail. A. EUZEBY, idem.

⁹ G. DESTANNE DE BERNIS, « *L'impact des problèmes sanitaires sur le développement économique et social* », Projet de rapport pour les Journées techniques de 1972.

¹⁰ Bureau international du Travail, « Sécurité sociale : Questions, défis et perspectives », Conférence internationale du Travail, 89^e session, Genève, 2001, p.3.

et la disparité des structures économiques selon les Etats –, ces contraintes ne sauraient toutefois constituer un réel obstacle à l'analyse de l'influence de la sécurité sociale sur le développement¹¹.

En l'espèce, notre analyse ne porte pas sur l'examen des ressources financières de la sécurité sociale mais sur l'étude des actions qu'elle mène à travers ses différentes prestations, lesquelles sont, à des degrés variables, susceptibles de favoriser le développement d'un pays¹².

Sans prétention d'aborder la question de façon exhaustive, cette analyse va décrire l'action de la sécurité sociale sur la croissance économique (I) avant d'étudier son impact sur le développement social ou humain (II) et sur la qualité des institutions (III).

Action de la sécurité sociale sur la croissance économique

L'action de la sécurité sociale sur la croissance économique s'exerce de manière concomitante à travers l'emploi et la productivité et, de ses investissements d'utilité socio-économique.

Cette affirmation a été corroborée par l'Organisation Internationale du Travail, notamment dans ses travaux relatifs à l'extension des mécanismes de protection sociale et à leur rôle dans le fonctionnement du marché du travail, qui a reconnu que l'élargissement des mécanismes de la sécurité sociale est une condition préalable pour un fonctionnement efficace du marché du travail et pour un emploi plus productif¹³.

L'intervention de la sécurité sociale va bien au-delà de son aspect curatif – réparation et correction en cas de survenance d'un risque social – elle remplit également une fonction préventive – elle comprend des mesures qui tendent à promouvoir l'emploi, la santé, etc.–¹⁴. En cela, elle se place comme une priorité qui concourt à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable¹⁵.

Selon Julien Damon, en matière d'emploi, l'ensemble des branches de la sécurité sociale contribue, chacune à sa manière, aux incitations à l'exercice d'une activité professionnelle¹⁶.

Malgré la diversité des modèles existants dans le monde¹⁷, le rôle de la sécurité sociale en matière de stabilisation de l'emploi et de la productivité reste universel : les travailleurs faisant face aux risques obtiennent, grâce à la sécurité sociale, une compensation monétaire qui leur assure un revenu régulier stable tout en maintenant leur pouvoir d'achat ou au moins, leur permettant d'atténuer sa diminution.

Dans les pays de l'Amérique du Nord, principalement aux Etats-Unis et au Canada, par exemple, pour répondre aux niveaux de chômage élevés, plusieurs textes législatifs¹⁸ ont été votés et promulgués pour soutenir la transition d'un emploi à un autre en sus de ceux pour intégrer un système d'assurance-vieillesse pour les travailleurs allant vers l'âge de la retraite.

¹¹ Association Internationale de la Sécurité Sociale, *Analyse quantitative et planification de la protection sociale*, Etudes et recherches, n°30, première édition, Genève, 1992, p.9.

¹² J. DAMON, « *L'impact socio-économique de la sécurité sociale* », Rapport de recherche de AISS, Genève, 2016, p. v.

¹³ Organisation internationale du Travail, *Social Security for All : Building social Protection Floors*, Genève, 2012 ; Organisation internationale du Travail, *World Social Protection Report 2020-2022*, Genève, disponible sur www.ilo.org/publns

¹⁴ J. ANTOONS, traduction de S. GOVAERT, « *Politiques européennes de sécurité sociale* », dans *Courrier Hebdomadaire du CRISP* (en ligne), 2014, disponible sur <https://doi.org/10.3917/cris.1472.0001>, consulté le 26 janvier 2026.

¹⁵ La sécurité sociale aide à garantir l'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité, la lutte contre la faim, l'accès aux soins de santé, etc.

¹⁶ J. DAMON, *Op.cit.*, p.vi.

¹⁷ G. ESPING-ANDERSEN, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Presses Universitaires de Princeton, 1990, p.21.

¹⁸ Il s'agit du *Social Security Act* promulgué le 14 août 1935 qui a créé un régime d'assurance contre le chômage et un système d'assurance-vieillesse, du *Old Age Survivors and Disability Insurance* en 1956 instituant les pensions de réversion et les pensions d'invalidité, du Medicare en 1965 afin de permettre aux retraités de bénéficier de l'assurance maladie.

C'est dans cette même veine qu'évolue la sécurité sociale européenne. Elle fournit un filet de sécurité qui maintient le pouvoir d'achat et la demande globale¹⁹ durant les crises, et encourage la flexibilité²⁰. Ainsi, en réaction à la crise de la pandémie de Covid-19, le Conseil de l'Union Européenne a adopté en mai 2020 le programme SURE²¹. Ce programme a été mis en place en vue d'offrir aux Etats membres une source de financement peu onéreuse leur permettant de maintenir dans l'emploi des travailleurs pendant cette période de crise en finançant des dispositifs de chômage partiel pour éviter des licenciements massifs tout en préservant les compétences. Ce programme a suppléé les importantes dépenses générées par ce système d'indemnisation du chômage temporaire des travailleurs.

Dans les pays en développement et principalement ceux de l'Afrique du Nord, dans le cadre du dispositif de politique sociale de l'Union africaine²², plusieurs groupes d'experts sur l'investissement dans la protection sociale en Afrique se réunissent régulièrement pour discuter des questions y relatives^{23 24}.

Ces assises s'inscrivent dans la démarche d'engagement des Etats de cette région d'instaurer des mécanismes qui permettent le partage des enseignements relatifs à l'impact de la sécurité sociale sur le développement économique à l'intérieur et entre régions. Les recommandations proposées – notamment l'intégration, dans tous les plans de développement nationaux ainsi que dans les constitutions et lois de ces pays, du droit à la protection sociale – mettent en relief le rôle majeur qu'ils reconnaissent à la sécurité sociale sur la croissance économique.

En République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de la Constitution de la République telle que modifiée à ce jour et de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale²⁵, les prestations offertes par le régime général de la sécurité sociale, – qu'il s'agisse aussi bien des pensions, des risques professionnels que des prestations familiales–, dans un contexte marqué par l'ampleur du secteur informel, constituent les revenus essentiels pour les ménages des assurés.

Ces prestations sont des mesures qui incitent non seulement la population à avoir un intérêt direct et réel pour des emplois formels et organisés et découragent l'informalité – facilitant ainsi la traçabilité des revenus par les Administrations tant fiscales que parafiscales –, mais encouragent aussi la consommation et la demande globale. Ce qui entraîne naturellement l'accroissement des recettes de l'Etat (suite à la réduction de la fraude fiscale et de la fraude aux cotisations sociales) et, assurent une productivité accrue en raison de l'amélioration des conditions de vie (revenus stables provenant des emplois formels) et de santé des travailleurs, qui sont plus aptes au travail et donc, plus productifs (moins en arrêt maladie) et, la réduction de la pauvreté.

Nous pouvons, au-delà de ces quelques illustrations, observer globalement que tous les éléments faisant partie des niveaux de vie (alimentation, habillement, logement) censés être maintenus ou améliorés par les prestations

¹⁹ La demande globale est un concept macroéconomique qui désigne l'ensemble des dépenses, de biens et services finaux réalisées dans une économie pendant une période donnée. Elle se compose de quatre éléments dont la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques et les exportations nettes. Elle joue un rôle central, car elle influence le niveau de production, affecte la croissance économique et peut provoquer l'inflation ou la récession selon son évolution. En d'autres termes, une hausse de la demande globale stimule l'activité économique tandis qu'une baisse peut entraîner un ralentissement ou une crise.

²⁰ La sécurité sociale encourage la flexibilité en réduisant les risques individuels liés au changement du marché de l'emploi ou de l'économie. Elle intervient à plusieurs niveaux. Par exemple, elle permet aux travailleurs de changer d'emploi ou de statut sans craindre une perte totale de protection, elle amortit les ruptures et rend la mobilité professionnelle socialement acceptable.

²¹ Le Programme SURE a été adopté par le Règlement (UE) 2020/672 du Conseil de l'Union européenne du 19 mai 2020 portant création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la pandémie de Covid-19.

²² Union africaine, Cadre de politique sociale pour l'Afrique, Addis-Abeba, 2008 ; Union africaine, Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons, 2016.

²³ C'est le cas de la réunion sur l'investissement dans la protection sociale en Afrique du Nord tenue en Egypte en 2008 qui avait réuni plusieurs pays de la région.

²⁴ E. SANTI, B. SAOUSSEN et W. SHAW, « Libérer le potentiel de l'Afrique du Nord grâce à l'intégration régionale : Défis et opportunités », le Groupe de la Banque Africaine pour le développement, Tunis, 2012, p.164., disponible sur <https://afdb.org>, consulté le 22 janvier 2026.

²⁵ Lire l'article 1^{er} de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

sociales ont un effet immédiat sur la productivité²⁶ et aident à cantonner la pauvreté²⁷. Ceci, à notre avis, contribue largement à faire remarquer combien, désormais, la sécurité sociale est valorisée partout dans le monde dans une logique de croissance économique et d'investissement social.

Toutefois, si les programmes de sécurité sociale exercent une influence sur la productivité, leur effet est avant tout déterminant sur le capital humain, dont chaque individu est porteur²⁸. Il convient dès lors d'analyser la manière dont la sécurité sociale constitue un mécanisme structurant de développement humain.

Action de la sécurité sociale sur le développement social ou humain

La couverture des risques sociaux par la sécurité sociale se situe au cœur même du développement humain. Contrairement au concept « développement » qui a une portée assez restreinte²⁹, la question du développement humain est une question fondamentale qui utilise une approche plus globale et multidimensionnelle³⁰. En cela, nombre de protagonistes s'accordent sur le fait que la sécurité sociale et le développement humain ont un dénominateur commun : ils inscrivent l'individu au centre de leurs préoccupations³¹ et agissent de façon à donner à chaque être humain la possibilité de s'épanouir en développant au maximum son potentiel, mais aussi en faisant disparaître les conditions nuisibles à cet épanouissement, donc toutes les sources d'exploitation et d'aliénation³².

Selon le premier Rapport mondial du Programme des Nations Unies pour le Développement, puis aux rapports ultérieurs ayant approfondi cette approche multidimensionnelle³³, les objectifs poursuivis par le développement humain se résument à la longévité, à l'accès à une bonne éducation et à un niveau de vie décent³⁴ ; mais la plus importante question qu'il soulève est celle de la capacité d'agir.

Grâce à une gestion structurée des risques, la sécurité sociale permet d'atteindre ces objectifs en favorisant activement l'épanouissement des capacités individuelles et participe, dès lors, au développement humain³⁵.

C'est dans cette optique que dans nombre des Etats parmi lesquels la République démocratique du Congo, les Constituants, inspirés des instruments internationaux susmentionnés, ont érigé les prestations de la sécurité

²⁶ P. AUER, J. BERG et I. COULIBALY, « Une main-d'œuvre stable est-elle bonne pour la productivité ? », Revue internationale du Travail (en ligne), Vol.144(3), 2005, p.336.

²⁷ Certains économistes soutiennent que les programmes de sécurité sociale, en tant que stabilisateurs automatiques, sont l'un des éléments les plus importants de la politique macro-économique. Lorsqu'ils sont façonnés de façon appropriée, sans leurs effets indésirables, ils contribuent, selon cette ligne d'analyse, à la croissance économique de long terme (lire J. DAMON, *Op.cit.*, p.26).

²⁸ J. DAMON, *Op.cit.*, p.29.

²⁹ La doctrine définit le développement comme un processus visant à améliorer les capacités humaines, à élargir l'éventail des choix et à accroître les libertés.

³⁰ J. THARAMANGALAM et al. « *Le Développement Humain En Théorie et En Pratique* » *Des Outils Pour Le Changement : Une Approche Critique En Études Du Développement*, édité par Henry VELTMEYER, Université d'Ottawa, Presse, 2015, pp. 170–76. *JSTOR*, disponible sur <https://www.jstor.org/stable/j.ctt16xwbjg>, consulté le 29 Jan. 2026.

³¹ « Protection Sociale et Développement Humain au Mali », Rapport National sur le Développement Durable, Ministère de l'Action Humanitaire et Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Solidarité et des Personnes Âgées Unies pour le Développement, Mali, 2012, p.34, disponible sur <https://planipolis.iiep.unesco.org>, consulté le 15 janvier 2026.

³² J. THARAMANGALAM et al., *Op.cit.*, p.172.

³³ Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport mondial sur le développement humain, New York, 1990 ; Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport sur le développement humain : la prochaine frontière, New York, 2020.

³⁴ Le premier Rapport mondial du Programme des Nations Unies pour le Développement, publié en 1990 souligne que le revenu par habitant d'un pays (un indicateur de la capacité des ménages à avoir accès au bien-être matériel) est un élément déterminant pour juger du développement humain dans un pays mais pas le seul. Cette notion plus large du bien-être comprend, en outre, les progrès réalisés en matière d'éducation (alphabétisme) et de santé (espérance de vie), et les indicateurs d'un éventail plus large de possibilités de choix (la liberté d'agir) pour chaque individu, J. THARAMANGALAM, et al., *Op.cit.*, p.171.

³⁵ Rapport National sur le Développement Humain Durable, *Op.cit.*, p.31.

sociale en un droit sacré de l'être humain susceptible de lui assurer une existence conforme à la dignité humaine³⁶.

La récente crise économique mondiale vécue au cours de cette dernière décennie³⁷ et les différents conflits géopolitiques qui pèsent lourdement sur notre économie ont suscité un regain d'intérêt en faveur de la sécurité sociale en tant que régulateur économique et social³⁸.

Aujourd'hui plus que jamais, la promotion de la sécurité sociale et principalement du régime général doit être envisagée, par les pouvoirs publics, comme un investissement à long terme, fondé sur le principe de l'égalité des chances^{39 40}.

La sécurité sociale contribue aux exigences de ce principe tout d'abord, parce qu'elle offre, par la prise en charge des risques professionnels, aux assurés une protection qui favorise la continuité de leur parcours professionnel et préserve en même temps leur capacité productive empêchant qu'ils ne basculent dans la précarité.

Par ailleurs, considérant le fait que vieillesse rime avec baisse du niveau de vie⁴¹ pour les personnes âgées et leurs familles, les mesures de sécurité sociale, prises par les pouvoirs publics⁴², permettent de soutenir le niveau de vie des personnes âgées en assurant une protection suffisante contre les risques majeurs –pauvreté et vulnérabilité –. Les ressources financières suffisantes mises à leur disposition leur assure une vie moins misérable et évite qu'elles ne soient traitées comme des parias de la société⁴³.

Cette affirmation est soutenue par l'expérience des pays développés qui, avec des régimes des pensions et de santé bien établis, financés par les cotisations sociales et/ou par l'impôt, ont constitué la source d'aide la plus importante qui a contribué, de manière significative, au fil du temps, à obtenir une importante réduction des risques susmentionnés chez les personnes âgées et leurs ménages^{44 45}.

³⁶ Lire à ce sujet l'article 36 al. 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006.

³⁷ Entre 2008 et 2009, Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement, 100 millions de personnes de plus dans le monde ont été exposées à la pauvreté et ce chiffre a été en croissance de plus de 46 millions de personnes selon les estimations de la Banque mondiale en 2009, lire : « La crise économique mondiale et le PNUD », INFORAPIDE, Programme des Nations Unies pour le développement, New York, Mars 2009, disponible sur www.undp.org, consulté le 04 février 2026 ; « Situation et perspectives de l'économie mondiale 2025 », ONU commerce et développement, 9 janvier 2025, disponible sur <https://unctad.org>, consulté le 04 février 2026.

³⁸ C. EUZEBY et J. REYSZ, *La dynamique de la protection sociale en Europe : Bilan, propositions, perspectives*, Presses universitaires de Grenoble (en ligne), France, 2014, pp. 67-93.

³⁹ Le principe d'égalité des chances désigne l'exigence selon laquelle tous les individus doivent disposer, dès le départ, des mêmes possibilités d'accès aux ressources essentielles – éducation, emploi, santé, protection sociale, participation civique – indépendamment de leur origine sociale, économique, culturelle, géographique ou de leur genre.

⁴⁰ Selon le Rapport annuel sur le développement humain du PNUD, 2020, la pandémie de Covid-19 a dévoilé et cultivé le cumul des inégalités ainsi que les faiblesses inhérentes aux systèmes sociaux, économiques et politiques, menaçant ainsi de faire reculer de 30 ans le développement humain.

⁴¹ Avec la mise en place des retraites, la vieillesse se révèle comme un problème social et met à jour la nécessaire intervention publique, lire à ce sujet V. CARADAC, *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement*, Armand Collin, coll. « 128 », 2008, disponible sur <https://doi.org/10.4000/lectures.612>, consulté le 30 janvier 2026.

⁴² En RDC, nous avons notamment la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 précitée.

⁴³ S. DE BEAUVOIR, *La vieillesse*, essai, Gallimard, Coll. Blanche, 1970.

⁴⁴ Association Internationale de la Sécurité Sociale, « Étendre la couverture des systèmes de pension de sécurité sociale Nouvelles stratégies pour la sécurité de revenu des personnes âgées en Afrique », Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, Kigali, du 18 au 20 novembre 2008, p.3, disponible sur <https://www.issa.int>, consulté le 20 janvier 2026.

⁴⁵ C'est le cas de la Suède avec un système de retraite et de santé fortement redistributif, la Norvège avec des pensions solides complétées par des fonds souverains et une couverture santé universelle, le Danemark avec une retraite de base universelle et un service de santé accessible à tous, la France avec un système de répartition et assurance maladie universelle avec un fort impact sur la réduction de la pauvreté des seniors, le Canada avec des pensions publiques et un système de santé universel, le Japon avec un régime de pension publique de base et une assurance maladie couvrant l'ensemble de la population vieillissante, etc. dans ces pays, la sécurité sociale constitue le pilier central de la protection des personnes âgées, limitant leur dépendance à l'assistance familiale et réduisant sensiblement les risques de pauvreté en fin de vie.

En somme, la sécurité sociale demeure un pilier incontournable du développement humain pour autant qu'il y ait une action résolue de l'Etat⁴⁶, en tant que garant de l'intérêt général, pour assurer sa pleine efficacité⁴⁷. Car, chaque société qui a obtenu des résultats élevés de développement humain a pu compter, pour y parvenir, sur l'intervention de l'État au cours de son histoire⁴⁸.

Dans la même ligne de pensée, il faut noter que l'appréhension et la valorisation optimale de l'impact de la sécurité sociale sur le capital humain supposent un élargissement de sa conception dynamique. Celle-ci ne doit pas être réduite aux seuls risques et branches traditionnellement reconnus, mais doit être envisagée comme un ensemble intégré d'interventions contribuant à la formation, au renforcement et à l'amélioration du capital humain⁴⁹.

Cette démarche pourrait contribuer à jeter les bases d'une croissance économique plus poussée dans les pays à faible revenu comme le nôtre.

Sécurité sociale, instrument de bonne gouvernance

La sécurité sociale constitue un instrument stratégique de bonne gouvernance⁵⁰. Elle matérialise concrètement l'engagement de l'Etat à garantir la protection de tous ses citoyens et traduit sa capacité à organiser la solidarité nationale par la redistribution de ses ressources de manière efficace, équitable et transparente.

Dans cette optique, il a été institué, dans certains pays développés, à l'exemple de la France, une loi annuelle de financement de la sécurité sociale⁵¹, soumettant l'équilibre financier des régimes légaux et obligatoires au débat parlementaire. A notre sens, cette démarche illustre clairement la reconnaissance, par ces Etats, de cette réalité : la sécurité sociale est un instrument central de bonne gouvernance nationale qui contribue à renforcer l'inclusion sociale.

En effet, en assurant la prise en charge des risques sociaux à travers des prestations en nature et/ou en espèce, la sécurité sociale met en relief la redevabilité de l'Etat dans la gestion de ses ressources – fiscales et parafiscales – qui sont orientées vers la protection des personnes, des pauvres et vulnérables en particulier. Ceci renforce la confiance des populations dans les institutions étatiques.

En République démocratique du Congo, la mise en œuvre des régimes légaux notamment le régime général de la sécurité sociale est la manifestation de la volonté de l'Etat de réduire les inégalités et lutter contre les risques de paupérisation en garantissant un accès minimal aux droits sociaux fondamentaux indépendamment du niveau de vie ou de la position sociale. Ce qui réduit sensiblement les tensions sociales et crée un climat propice au développement économique durable.

Par ailleurs, l'existence des mécanismes de contrôle– les différentes tutelles⁵²– et de traçabilité des prestations sociales favorise la transparence administrative et contribue à améliorer les pratiques de gestion publique.

En somme, nous pensons qu'une sécurité sociale performante, inclusive et durable est l'expression même d'une gouvernance responsable, orientée vers l'intérêt général et le développement humain. Elle n'est pas seulement un dispositif de protection mais un indicateur de maturité de l'Etat et de qualité de sa gouvernance.

⁴⁶ Pour que l'État puisse s'acquitter de ce rôle, il doit toutefois être restructuré de manière à servir les intérêts de l'ensemble de la population et non seulement ceux de la classe dirigeante.

⁴⁷ J. CYPHER, *Les théories du développement Une perspective économique critique*, Presses de l'université d'Ottawa, 2015, disponible sur <https://www.jstor.org>, p.45, consulté le 02 février 2026.

⁴⁸ J. THARAMANGALAM, *Op.cit.*, 2008, p. 172.

⁴⁹ J. DAMON, *Op.cit.*, p.30.

⁵⁰ La sécurité sociale est en fait un instrument de justice sociale et d'équité qui sont les deux piliers essentiels de la bonne gouvernance.

⁵¹ Lire à ce sujet la Loi de financement de la Sécurité sociale en France découlant de la Loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996.

⁵² A l'exemple de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la RDC qui est actuellement placée sous la tutelle du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions selon l'article 27 du Décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en sigle « CNSS ».

Les pays en développement, tel la République démocratique du Congo, peuvent réduire, voire éliminer, la pauvreté chronique et le dénuement endémique tout en assurant un certain bien-être à leur population s'ils apportent certains changements sociaux⁵³ et améliorent leurs systèmes de protection sociale.

Conclusion

La sécurité sociale joue un rôle immense. Elle incarne aujourd'hui le passage d'une logique de simple solidarité à celle d'un outil structurant de développement.

Nous avons voulu, à travers de cette analyse, promouvoir une politique qui aille au-delà d'une simple formulation d'opinions. Notre but a été de faire une évaluation de l'impact de l'institution de la sécurité sociale sur le développement par un recours à des cadres d'analyse spécialisés (santé, retraite, risques professionnels, etc.) et d'inviter, en définitive, les différents partenaires sociaux à se pencher davantage sur les questions liées à la sécurité sociale afin de faire bénéficier de ses prestations, directement ou indirectement, à l'ensemble de la population.

Notre préoccupation, à travers ces quelques illustrations, a été de faire en sorte que la sécurité sociale ne soit pas vue, par les pouvoirs étatiques, comme un simple filet de sécurité mais, avant tout, comme un tremplin vers un niveau de vie acceptable⁵⁴. Il en va ici d'une conception au sens élargi de la sécurité sociale – il est non seulement question de ses branches mais de l'ensemble de ses interventions dédiées à l'entretien du capital humain et du capital productif⁵⁵.

Nous pensons que la reconnaissance de cette dimension économique exige des efforts soutenus des autorités étatiques pour en valoriser pleinement le potentiel, en dépit de son environnement contraint caractérisé notamment par la faiblesse du taux de couverture, la croissance accrue de l'informalité de l'emploi, etc.

En somme, l'élément essentiel à l'ordre du jour actuellement est de pousser les pouvoirs publics à penser à la manière dont les mesures de sécurité sociale ne servent pas uniquement au rétablissement financier des risques sociaux intervenus, mais jouent un rôle plus actif dans la politique sociale de notre pays, la République démocratique du Congo, dans le but de stimuler l'intégration économique et sociale, de lutter contre la pauvreté et ses conséquences et, globalement, d'accompagner et soutenir le développement.

Nous le disions en introduction, et cela paraîtra peut-être moins abstrait après les explications qui précèdent : une sécurité sociale bien structurée est un moteur important du développement économique et social aux trois échelles (local, national et international) d'un pays.

Nous espérons que le Gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour intégrer les questions de sécurité sociale parmi les priorités de son action.

⁵³ J. THARAMANGALAM et al., *Op.cit.*, p.174.

⁵⁴ Association Internationale de la Sécurité Sociale, « L'extension de la Sécurité sociale à tous », *Revue internationale de Sécurité sociale*, VOL.60, N°2-3, Royaume-Uni, Oxford, 2007, p. 170.

⁵⁵ J. DAMON, *Op.cit.*, p.31.

